

BOLA HAYOTIDA MULTFILMNING O‘RNI VA TA‘SIRI

*Islamova O‘zbekoyim,
Oriental universiteti magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar sevib tomosha qiladigan multfilmlarni ularning tarbiyasiga, nutqiga va o‘qish savodxonligiga ta‘siri yoritib berilgan. Bundan tashqari, multfilm tomosha qilishning yosh va vaqt chegaralari va olimlarning bu boradagi tadqiqotlari keltirib o‘tilgan.

Аннотация: В статье рассматривается влияние любимых мультфильмов детей на их воспитание, речь и грамотность чтения. Приводятся возрастные и временные ограничения для просмотра мультфильмов, а также исследования учёных по этой теме.

Kalit so‘zlar: bola, multfilm, yosh, o‘qish savodxonligi, muammo, tasavvur, personaj, ota-ona.

Ключевые слова: ребенок, мультфильм, возраст, читательская грамотность, проблема, воображение, персонаж, родители.

Biz ko‘pincha bizga muammo bo‘lib ko‘ringan obyekt bilan kurashamiz. Lekin aslida u bizning yonimizga muammo sifatida chiqishidan oldin qandaydir jarayonlar sodir bo‘lib o‘tgan bo‘ladi. Deylik, uyingizga suv tohsa, xo‘l bo‘lgan yerlarni quritish bilan shug‘ullanishdan oldin, albatta suv toshish manbaini aniqlash lozim. Balki jo‘mrak ochiq qolgandir, balki suv kanalida yorilish bilan bog‘liq qandaydir muammo bo‘lgandir. Xuddi shunday har qanday masalada oldin muammoni topib unga qarshi kurashsak, natija o‘zgaradi. Biz esa negadir buning aksini qilamiz. Ya‘ni asl muammo bilan emas, uning natijalari bilan kurashamiz. Natijada esa vaqtimiz va kuchimiz samarasiz ketadi.

Bu bilan nima demoqchiman? O‘qish savodxonligini oshirishda, diqqatni aynan o‘qishning o‘ziga emas, balki unga ta‘sir qiladigan orqa fondagi omillarga qaratishimiz darkor. Ularni har birini sanasak, ancha bo‘ladi. Lekin bugun ochib bermoqchi bo‘lgan mavzuyimiz, ularning biri – multfilmlarning bola ongiga va o‘qish savodxonligiga bevosita ta‘sirini ko‘rib chiqamiz.

Olimlarning fikricha, bolaga 3 yoshigacha multfilmlarni umuman ko‘rsatish tavsiya qilinmaydi. Chunki bolada ko‘rish, eshitish va dunyoni qabul qilish instinktlari endi rivojlanayotga bo‘ladi. 3 yoshdan keyin asta-sekin fikrlash jarayoni shakllana boshlaydi. Bunda bolaga har qanday qiyin ma‘nolar yuklanmagan, boshi va oxiri ma‘lum bo‘lgan kichik hikoyachalar ko‘rinishidagi multfilmlar ko‘rsatish tavsiya qilinadi. Bu orqali bo‘ladi tasavvur olami shakllanadi, bola hech qachon bo‘lmagan joylarida bo‘lib ko‘radi, o‘zini qahramonlarning biri deb hisoblaydi. Enshteyn aytganidek: “Hammani nimagadir o‘rgatish mumkin, lekin tasavvurga qilish kuchiga hamma egalik qilolmaydi”¹. Xayolot dunyosi esa o‘qish savodxonligi uchun muhim asos sifatida xizmat qiladi. Chunki bola o‘quvchi sifatida o‘qiyotgan hikoya, rivoyatni tushunishi uchun oldin uni tasavvur qila olishi kerak. Keyin matnni tushunishi-yu, o‘z so‘zlari bilan almashtirib qayta gapirib berishini kutsak arziydi.

¹ Bolalar psixiatri, psixoterapevt Olshanskiy Oleg Viktorovich.

Umuman olganda, 3-6 yoshlar oralig'ida multfilm tomosha qilish vaqt oralig'i haftada 2 marta, boshlang'ich sinflarda esa bu ko'rsatkich haftada 3 martaga oshirilishi mumkin ekan.

Nima uchun multfilmlar sodda bo'lishi kerak? Chunki bolani miyyasi hamma ma'lumotlarni birdaniga qabul qila olmaydi. Multfilmlarda ranglar juda yorqin, kadrlar harakati tez, personajlar nutqi tez va qo'shimchasiga orqa fonda musiqa yangrab turadi. Bola bularni hammasini bitta kartinaga keltirib joylashga qiynaladi. Bu esa miyyaga, vizual qabul qilish sistemasiga ortiqcha yuk sifatida xizmat qiladi. Natijada esa bola juda asabiy, baqiroq bo'lib qoladi. Kadrlarni tez almashinuvi sababli bolada sabrsizlik, diqqatni bir joyga yig'a olmaslik muammosi kuzatilishi mumkin. Ushbu muammodan hozirda kattalar ham afsuski qiynalishadi. Bola ham bitta narsadan tez zerikadigan bo'lib qoladi. Bu esa keyinchalik insonda hayotdan zerikishga ham olib kelishi mumkin.

Multfilmlar bolaning o'qishiga, lug'at boyligini oshirishga, so'zlarni, emotsiyalarni tushunishiga va tanqidiy fikrlashini rivojlanishiga yordam beradi. shuning uchun ham multfilmdagi qahramonlar so'zlarni talaffuz qilishi, o'g'izlari harakatga kelishi va harakatlari gapirayotgan so'zlariga mos kelishi shart. Hozirgi kunda BabyBus, Buba kabi nomlar ostida o'z faoliyatini yurgazib kelayotgan multfilmlarda so'zlar umuman qo'llanilmaydi, multfilm faqat tovushlardan iborat. Kunimizda mashhurlikka erishib ulgurgan "labubu" o'yinchog'ining ham multfilm ishlab chiqilgan ekan. U yerda esa og'iz shunchaki ochilib-yopiladi, og'iz artikulyatsiyasi talaffuz qilinayotgan so'zlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari ba'zi qismlarida o'qituvchiga nisbatan juda katta hurmatsizlik ko'rsatilgan sahnalar ham mavjud. Nima uchun chet el multfilmlaridan misol keltiryapman? Chunki, telegram kanalimda o'tkazgan kichik so'rovnomamda qatnashgan obunachilar farzandlariga rus, ingliz va turk tillaridagi yoki rus tiliga tarjima qilingan ingliz multfilmlarni ko'rsatishar ekan. shuning uchun ham urg'uni aynan shularga qaratayapman.

Multfilmlarning yuqorida sanab o'tilgan ijobiy mahsullar uchun yordami beqiyos. Faqatgina hamma narsada bo'lganidek, multfilmni tomosha qilishda ham cheklangan vaqt bo'lishi kerak. Bunda ota-onalar budilnikli soatlardan, qumsoatlardan foydalansalar bo'ladi. Ya'ni bola vaqt nihoyasiga yetganda multfilm tomosha qilish vaqti tugaganini mas'uliyat bilan his qiladi va amal qilishi kerak bo'ladi. Albatta bu boshida qiyin bo'lishi mumkin. Lekin sekin-asta urishmasdan tushuntirilib, xuddi kattalardek kelishilsa, bola albatta tushunadi va tartibga o'rganadi.

Bundan tashqari, bizning mentalitetimizga, qadriyatlarimizga yod bo'lgan multfilmlardan ko'ra o'z yurtdoshlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan "Bek va Lola" multfilmini tavsiya qilaman. Unda tarbiyaviy ahamiyatga ega mavzular qalamga olingan bo'lib, nafaqat bolani zavqlantiradi, balki unga hayoti davomida kerak bo'ladigan asosiy bilimlarni o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://youtu.be/RS7jtFKENSg?feature=shared>
2. <https://youtu.be/5LGRGwzS2Lk?feature=shared>
3. EuroSchool - 7 Amazing Benefits of Watching Cartoons for Children
4. www.kinderpedia.co - Cartoons : impact on children